

MAKALAH INDIVIDU

ETIKA KEWIRAUSAHAAN

Mata Kuliah: Kewirausahaan

Dosen Pengampu: Dr. H. fachrurazi, S.Ag. MM

Disusun Oleh :

Rizky Septiansyah (11812036)

KELAS VIIB

**PROGAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK**

2021

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. sesuatu yang baru dan berbeda adalah nilai tambah barang dan jasa yang menjadi sumber keunggulan untuk dijadikan peluang. Jadi, kewirausahaan merupakan suatu kemampuan dalam menciptakan pengelolaan nilai tambah di pasar melalui proses sumber daya dengan cara-cara baru dan berbeda. Di Indonesia, kewirausahaan baru terbatas pada beberapa sekolah atau perguruan tinggi tertentu saja. dengan perkembangan dan tantangan seperti krisis ekonomi, pemahaman kewirausahaan baik melalui pendidikan formal maupun pelatihan-pelatihan di segala lapisan masyarakat menjadi berkembang.

Berwirausaha adalah profesi yang terus berkembang seiring waktu, hal ini ditandai dengan meningkatnya kesadaran kalangan muda untuk bekerja sebagai wirausaha. Hal ini sangat berdampak positif dan turut membantu meringankan program pemerintah dalam mengurangi jumlah pengangguran. Namun, untuk menciptakan lapangan kerja tidak mudah karena dalam menciptakan lapangan kerja memerlukan sifat-sifat tertentu agar usaha yang dipilih mampu bertahan dan dapat berkembang. Adapun sifat-sifat yang perlu dimiliki wirausaha yaitu percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil, pengambil risiko, kepemimpinan, keorisinilan, dan berorientasi ke masa depan . Keenam sifat tersebut harus dipahami dan diterapkan sebagai bekal wirausaha baru dalam memperoleh kesuksesan.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud kewirausahaan ?
2. Bagaimana etika dalam berwirausaha ?
3. Bagaimana menjadi wirausahaan sukses ?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui apa yang dimaksud kewirausahaan
2. Untuk mengetahui bagaimana etika dalam berwirausaha
3. Untuk mengetahui bagaimana menjadi wirausahaan sukses

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Kewirausahaan

Kewirausahaan berasal dari kata entrepreneur yang memiliki arti sebagai suatu kemampuan dalam berpikir kreatif dan inovatif dalam bergerak. Kata kewirausahaan pertama kali dikemukakan oleh Richard Cantillon, yang semakin populer semenjak digunakan oleh pakar ekonomi J.B Say. (Alimuddin et al., 2021)

Kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha, wira memiliki arti sebagai keberanian sedangkan usaha memiliki arti bisnis komersial dan non-komersial. Kewirausahaan dapat dipahami sebagai suatu ilmu yang mempelajari tentang pengembangan dan pembangunan semangat kreativitas serta berani menanggung risiko terhadap pekerjaan yang dilakukan demi mewujudkan hasil karya. Namun, dalam dalam perjalanannya, para ilmuwan memiliki pandangan yang beragam dalam mengartikan kewirausahaan. Berbagai pengertian yang ada tentang kewirausahaan, dapat diartikan secara universal, kewirausahaan merupakan kemampuan seseorang dalam menghadapi risiko dengan mengambil langkah dalam menciptakan sesuatu yang mendatangkan manfaat dengan mengkombinasikan dari berbagai sumber daya yang kepemimpinan atau transisi dalam kewirausahaan. Tipe kewirausahaan, diantaranya the promoter, general Manager, dan Wirausaha ahli. (Alimuddin et al., 2021)

Menurut Suryana Pengertian wirausaha dari berbagai sudut pandang adalah sebagai berikut : (Dewi, 2012)

1. Pandangan pemodal , wirausaha adalah seorang yang menciptakan kesejahteraan buat orang lain , menemukan cara - cara baru untuk menggunakan sumber daya ,mengurangi pemborosan , dan membuka lapangan kerja yang disenangi oleh masyarakat.
2. Pandangan ahli ekonomi , wirausaha adalah orang yang

mengkombinasikan faktor - faktor produksi , seperti sumber daya alam , tenaga kerja / sumber daya manusia (SDM) , material , dan peralatan lainnya untuk meningkatkan nilai.

3. Pandangan ahli manajemen, wirausaha adalah seseorang yang memiliki kemampuan dalam menggunakan dan mengombinasikan sumber daya , seperti keuangan (money), bahan mentah (materials), tenaga kerja (labors), keterampilan (skill), dan informasi (information), untuk menghasilkan produk baru, proses produksi baru, bisnis baru, dan organisasi usaha baru.
4. Pandangan psikolog , wirausaha adalah seseorang yang memiliki kekuatan dari dalam untuk memperoleh sesuatu tujuan, suka mengadakan eksperimen atau untuk menampilkan kebebasan dirinya di luar kekuasaan orang lain. Dari uraian tersebut diambil suatu kesimpulan bahwa wirausaha itu adalah orang - orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai peluang - peluang, mengumpulkan sumber - sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan dan tindakan yang tepat guna memastikan kesuksesan .

B. Etika Kewirausahaan

1. Pengertian Etika Kewirausahaan

Etika merupakan pedoman moral dalam kehidupan manusia yang akan membimbing manusia untuk menentukan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Oleh karena itu dalam berbisnis, etika harus ditegakkan. Jika dalam bisnis tidak lagi memperhatikan etika, maka perusahaan itu cepat atau lambat, pasti akan menuju kepada kehancurannya. Belum lagi persaingan usaha yang cenderung saling menjatuhkan, yang pada akhirnya konsumenlah akhirnya yang dirugikan. Bisnis yang tidak beretika pada level apapun akan berujung pada kehancuran. Oleh karena itu agar bisnis/usaha bertahan dan berkembang dengan baik, etika bisnis harus ditegakkan. (Ananda & Rafida, 2016)

Dalam hal ini, etika usaha adalah prinsip-prinsip atau pandangan-pandangan dalam kegiatan bidang usaha dengan segala persoalannya untuk mencapainya suatu tujuan serta melaksanakan nilai-nilai yang bermanfaat untuk meningkatkan kehidupan usaha sehari-hari. Etika usaha/bisnis merupakan bagian dari proses menegakkan dan membangun sebuah peradaban. (Ananda & Rafida, 2016)

2. Prinsip Etika Kewirausahaan

Adapun prinsip-prinsip etika kewirausahaan, sebagai berikut: (Fachrurazi & Nurcholifah, 2021)

- a. Prinsip Etika dan Norma Kewirausahaan Pada prinsip ini terdapat prinsip tanggung jawab. Prinsip tanggung jawab terdiri dari (1) tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan dan hasilnya. (2) tanggung jawab atas dampak profesinya terhadap kehidupan dan kepentingan orang lain.
- b. Prinsip keadilan Prinsip otonomi yang artinya kebebasan sepenuhnya dalam menjalankan profesinya. Pada prinsip otonomi terdapat dua prinsip yang harus diperhatikan, yaitu :
 - 1) Prinsip otonomi dibatasi oleh tanggung jawab dan komitmen profesi, dan pemerintah boleh campur tangan untuk keselamatan umum.
 - 2) Prinsip integral moral.
 - 3) Komitmen pribadi untuk menjaga keluhuran profesi, nama baik serta kepentingan orang lain dan masyarakat.

3. Tujuan Etika Wirausaha

Menurut Kasmir Tujuan dari etika wirausaha adalah sebagai berikut : (Fachrurazi & Nurcholifah, 2021)

- a. Untuk persahabatan dan pergaulan
Etika itu dapat meningkatkan rasa keakraban dengan karyawan, pelanggan atau pihak-pihak yang berkepentingan.
- b. Menyenangkan orang lain
Dengan sikap menyenangkan orang lain merupakan sikap yang

mulia. Jika ingin dihormati, maka hormatilah orang lain.

c. Membujuk pelanggan

Setiap calon pelanggan memiliki karakter tersendiri (khas), kadang calon pelanggan perlu untuk dibujuk agar mau jadi pelanggan. Dan berbagai cara dapat dilakukan oleh perusahaan untuk membujuk calon pelanggan. Salah satu caranya adalah dengan menunjukkan etika seluruh karyawan perusahaan.

d. Mempertahankan pelanggan

Ada suatu anggapan bahwa mempertahankan pelanggan jauh lebih sulit daripada mencari pelanggan. Anggapan ini tidak seluruhnya benar, justru mempertahankan pelanggan lebih mudah karena mereka sudah merasakan produk atau layanan yang diberikan. Artinya bahwa pelanggan sudah mengenal lebih dulu melalui pelayanan etika seluruh karyawan, pelanggan lama dapat dipertahankan karena mereka sudah puas atas layanan yang telah diberikan.

e. Membina dan menjaga hubungan

Hubungan yang sudah berjalan baik harus tetap dipertahankan dan dibina. Hindarilah adanya perbedaan atau konflik. Ciptakan hubungan yang dalam suasana akrab. Dengan etika maka hubungan yang lebih dan akrab akan terwujud

C. Menjadi Wirausaha Sukses

Ahli maupun praktisi di bidang wirausaha banyak memberikan tips bagi para pemula di bidang usaha agar bisa menjadi wirausaha sukses. Berikut ini beberapa tips yang dapat dipraktekkan oleh para pemula di bidang wirausaha. Winarto dalam Susilo dalam buku (Fachrurazi et al., 2019) mengungkapkan kunci sukses wirausaha, antara lain:

1. Reputasi

Senantiasa menjaga reputasi (nama baik). Ini sangat penting sebab tanpa nama baik seseorang tidak mungkin mendapatkan kepercayaan dari orang lain.

2. Tumbuh dari bawah

Sukses dimulai dari langkah kecil, Sukses tidak mungkin dicapai secara instant. Perlu perjuangan untuk bisa meraihnya

3. Konsentrasi

Bila seseorang telah memutuskan untuk masuk ke bidang tertentu, ia harus fokus dan berkonsentrasi.

4. Kerumunan, tidak menjadi pengikut, tidak terjun ke dalam tempat atau bidang yang telah banyak dimasuki orang lain (latah).

Kesuksesan seorang wirausaha sangat dipengaruhi oleh karakter yang dimilikinya. Meski begitu, memiliki karakter yang sesuai saja tidaklah cukup untuk membawa seseorang menjadi wirausahawan sukses. Kemauan dan kerja keras memiliki sumbangan yang tidak kalah besarnya. Kombinasi antara karakter dan kemauan yang kuat akan membantu seorang mengerahkan keterampilannya sehingga menjadi wirausaha sukses.

Berikut beberapa tips dari Sutomo dalam buku (Fachrurazi et al., 2019) yang merupakan hasil penelitian Timmon, agar seseorang dapat menjadi wirausaha unggul. Apabila disimak, beberapa dari tips tersebut sesuai dengan karakter wirausaha yang telah dibahas sebelumnya:

1. Total komitmen, determinasi dan kesabaran Seorang wirausaha, terutama pada fase awal membangun bisnis akan memberikan waktunya sepenuhnya untuk usahanya. Seorang ibu yang berbisnis catering rela bangun sebelum subuh untuk berbelanja dan memasak.

2. Orientasi peluang dan sasaran

Wirausahawan harus jeli melihat peluang dari setiap perubahan. Bagi orang lain itu ancaman, bisa saja baginya itu peluang. Sasaran sangat penting karena akan menjadi motivator bagi sebagian besar pebisnis.

3. Berani berinisiatif dan mengambil tanggungjawab pribadi

Keistimewaan seorang wirausahawan yang tidak dimiliki karyawan adalah kebebasan dalam mengambil inisiatif untuk menjalankan ide-ide produktif serta berani bertanggung jawab secara pribadi atas segala

akibat dan dampak dari inisiatifnya itu.

4. Pemecah masalah yang ulet

Menghadapi masalah yang kompleks adalah pekerjaan sehari-hari pebisnis. Mulai dari aspek pasar, pendanaan, produksi, SDM, ditangani oleh wirausaha seorang diri. Hanya keyakinan terhadap tujuan yang membuat wirausahawan mampu mengurai semua persoalan yang muncul silih berganti dan mencari solusi.

5. Mencari dan memanfaatkan umpan balik

Wirausahawan harus berpijak pada dunia nyata, dan di dunia nyata yang paling penting adalah pelanggan dan karyawan. Ke luar, umpan balik harus terus menerus dicari dan dimanfaatkan dalam pengembangan produk dan perbaikan layanan. Ke dalam, umpan balik karyawan harus difasilitasi dan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk peningkatan kinerja perusahaan.

6. Internal focus of control

Orang yang terkendali secara internal, yang memiliki keyakinan bahwa nasibnya sebagian besar tergantung dari dirinya sendiri. Keyakinan yang kuat terhadap diri inilah yang membuat seorang wirausahawan banyak berorientasi “bertindak mulai dari diri sendiri, dan sekarang juga”. Tindakan-tindakan konkret itulah yang kemudian menentukan nasibnya.

7. Pencari resiko moderat

Wirausaha perlu lebih berani mengambil resiko dibanding orang kebanyakan. Seorang wirausaha perlu menimbang resiko dengan matang. Perilaku otak kanan radikal yang impulsive sangat berbahaya bagi bisnis. Resiko moderatlah yang diambil berdasarkan pertimbangan pasar dan sumberdaya yang dimiliki.

8. Kreatif realistik, kreativitas bisnis berbeda dengan kreativitas seniman yang sering tak berpijak di bumi. Kreativitas bisnis harus dapat diterima oleh masyarakat luas sebagai nilai-nilai yang memberi manfaat.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kewirausahaan merupakan suatu kemampuan dalam hal menciptakan kegiatan usaha. Kemampuan menciptakan memerlukan adanya kreativitas dan inovasi yang terus-menerus untuk menemukan sesuatu yang berbeda dari yang sudah ada sebelumnya yang akhirnya mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat banyak. Seorang wirausaha harus memiliki etika dalam menjalankan usahanya, yaitu antara lain: Sikap dan perilaku, Penampilan, Cara berpakaian, Cara berbicara, dan Gerak-gerik.

Dalam etika ada beberapa manfaat yang dapat dipetik, yaitu: Persahabatan dan pergaulan, Menyenangkan orang lain, Membujuk pelanggan, Mempertahankan pelanggan, Membina dan menjaga hubungan, serta Berusaha menarik pelanggan. Sikap dan perilaku yang harus dijalankan oleh pengusaha dan seluruh karyawan sesuai dengan etika wirausaha, yaitu: jujur dalam bertindak dan bersikap, rajin, tepat waktu, dan tidak pemalas, selalu murah senyum, lemah lembut dan ramah-tamah, sopan santun dan hormat, selalu ceria dan pandai bergaul, fleksibel dan memiliki rasa tanggung jawab, serius dan suka menolong, serta rasa memiliki perusahaan yang tinggi.

B. Saran

Demikian pembahasan dari makalah ini, saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan didalam makalah ini. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun akan sangat berguna bagi penulisan makalah selanjutnya, semoga makalah ini dapat berguna, khususnya bagi kami dan mahasiswa pada umumnya untuk dapat memperluas pengetahuan bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimuddin, A., Supriadi, A., Enas, U., & Dkk. (2021). *Kewirausahaan Teori dan Praktis*. Penerbit Widina Bhakti Persada.
- Ananda, R., & Rafida, T. (2016). *Pengantar Kewirausahawan* (M. Rifai (ed.)). Perdana Publishing. e-mail: perdanapublishing@gmail.com
- Dewi, S. K. S. (2012). *Konsep Pengembangan Kewirausahaan Di Indonesia*. CV Budi Utama.
- Fachrurazi, Meldra, D., Hartono, B., Reza, V., Nurcholifah, I., & Dkk. (2019). *PEDOMAN DASAR & KONSEP KEWIRAUSAHAAN*. Yayasan Cendekia Mulia Mandiri.
https://www.researchgate.net/publication/357434831_PEDOMAN_DASAR_DAN_KONSEP_KEWIRAUSAHAAN
- Fachrurazi, & Nurcholifah, I. (2021). *Kewirausahaan (Teori dan Praktek)*. (Issue September). IAIN Pontianak Press.
<https://www.researchgate.net/profile/Fachrurazi-Fachrurazi>